

MEDICAL SCIENCES

CAUSES OF CHRONIC PHARYNGITIS IN CHILDREN

A.S. Akhmedov

Director of the Republican Pediatric Center

J.Kh. Talibova

*Director of the Children's Recovery Center of the Republican Pediatric Center
Azerbaijan Medical University, Department of Medical Microbiology and Immunology*

M.S. Novruzova

Associate Professor

M.Ch. Gasimova

Assistent

G.Z. Aliyeva

Assistent

Azerbaijan Medical University, Department of Medical Microbiology and Immunology

ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА У ДЕТЕЙ

А.С. Ахмедов

Директор Республиканского Педиатрического Центра

Дж.Х. Талыбова

Главный Врач Детского Восстановительного Центра

Республиканского Педиатрического Центра

Азербайджанский Медицинский Университет,

Кафедра Медицинской Микробиологии и Иммунологии

М.С. Новрузова

Доцент

М.Ч. Гасимова

Ассистент

Г.З. Алиева

Ассистент

Азербайджанский Медицинский Университет,

Кафедра Медицинской Микробиологии и Иммунологии

Abstract

The frequency of registration of children's appeals for chronic pharyngitis (O31.2) was studied. It was revealed that 3.2% of appeals with the main diagnosis of chronic pharyngitis. The article considers the features of children's complaints, the causes of chronic pharyngitis and studied the microbiological features of chronic pharyngitis in children.

Аннотация

Была изучена частота регистрации обращений детей по поводу хронического фарингита (O31,2). Выявлено что 3,2% из обращений с основным диагнозом хронический фарингит. В статье рассмотрены особенности жалоб детей, причины развития хронического фарингита и было изучена микробиологические особенности хронического фарингита у детей.

Keywords: chronic pharyngitis, gastrointestinal pathology, microbiological studies, monoinfection.

Ключевые слова: хронический фарингит, паталогия ЖКТ, микробиологические исследования, моноинфекция.

Хронический фарингит – это хроническое воспаление слизистой оболочки глотки, которое сопровождается болями, першением или дискомфортом в горле хронический фарингит по визуальным признакам – это длительное воспаление слизистой оболочки глотки, характеризующееся при гипертрофическом фарингите гиперемией, утолщением задней и боковых стенок, язычка, нередко – наличием скудного слизистого отделяемого на поверхности задней стенки глотки, гиперплазией лимфаденоидной ткани (гранул на задней стенке глотки и

боковых валиков, расположенных за задними небными дужками). Все предложенные определения не дают понимания причины развития хронический фарингит, длительности процесса и мало помогают в понимании тактики диагностики и лечения [1]. Отдельные эксперты отстаивают позицию существования одного заболевания, именуемого как хронический тонзиллофарингит или хронический фаринготонзиллит, в зависимости от превалирования симптомов. Большинство оториноларингологов не рассматривают инфекционные причины в ка-

честве ведущего фактора развития хронической фарингит [2]. Развитие хронического воспалительного процесса в глотке, во многом, определяется состоянием макроорганизма и местного иммунитета, микробиотопа глотки, степенью вирулентности возбудителей, особенностями иннервации, кровообращения, наличием сопутствующей патологии (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) и внешних повреждающих факторов, пищевыми предпочтениями и некоторыми другими параметрами»[3]. Слизистая оболочка глотки, особенно ее задней и боковых стенок, обладает богатой чувствительной иннервацией, поэтому патологические процессы глотки сопровождаются мучительными для больного симптомами, а длительное течение заболевания приводит к тому, что у многих пациентов эта симптоматика становится доминирующей проблемой, неизбежно отражаясь на качестве жизни. Исследование проблемы распространенности хронического фарингита у детей интересно по нескольким причинам, а именно: отсутствие в публикациях эпидемиологических данных, установленных причин развития хронического фарингита, отсутствие однозначного определения нозологии и рекомендуемой диагностической и лечебной тактики [4].

Хронический фарингит является частой причиной посещения детьми отделения первичной медицинской помощи или отделения неотложной помощи. Большинство имеющихся данных о лечении фарингита получены из исследований первичной медицинской помощи, которые демонстрируют недостаточное использование микробиологических тестов, тенденцию к чрезмерному назначению антибиотиков и риск повышения устойчивости к противомикробным препаратам. Однако всестороннее понимание лечения хронического фарингита в отделениях неотложной помощи отсутствует. Целью данного исследования было изучение частоты использования экспресс-теста на антиген для диагностики хронического фарингита, а также других диагностических подходов, терапевтического отношения и последующего наблюдения за детьми с этим заболеванием в отделениях неотложной помощи. Хронический фарингит, как сообщается, составляет 1%-2% амбулаторных посещений клиник (включая отделения неотложной помощи), бета-гемолитический стрептококк группы А является наиболее распространенной бактериальной причиной фарингита. Стрептококковый фарингит составляет около 5%-15% всех случаев фарингита у взрослых и 15%-35% всех случаев фарингита у детей. Чаще всего это происходит зимой и ранней весной, чем в другие времена года. Заболевание может возникать группами или среди близких контактов, особенно в общественных местах, например, в семьях, школах, общежитиях и военных жилищах. Инфекция стрептококкового фарингита вызывается бета-гемолитическим стрептококком группы А, также называемым *Streptococcus pyogenes*.

Патогенез: Считается, что колонизация и инфицирование бактериями бета-гемолитического стрептококка группы А обусловлены их способностью избегать уничтожения с помощью факторов

вирулентности, выработки токсинов и других адаптивных механизмов.

Факторы вирулентности препятствуют фагоцитозу: Пили с липотейхоевой кислотой прилипают к эпителию глотки, что способствует колонизации.

Бета-гемолитические бактерии стрептококка группы А секретируют множество токсинов: пирогенный экзотоксин, ДНКазу, гиалуронидазу, стрептокиназу (фибринолизин), стрептолизины О и S (гемолизин), пептидазу С5а и Fe-связывающие белки. Стрептококки также способны продуцировать широкий спектр адгезинов, инвазинов и других белков, которые позволяют им выживать при фагоцитозе и жить внутриклеточно.

Внутриклеточная колонизация может быть фактором, способствующим устойчивости к антибиотикам.

Стрептококковые бактерии были обнаружены во внутриклеточных эпителиальных клетках полости рта у пациентов сразу после внеклеточного очищения от бактерий с помощью антибиотиков.

Он также был обнаружен во внутриклеточной ткани миндалин у пациентов, перенесших тонзиллэктомию по поводу рецидивирующего тонзиллита, хотя и не у пациентов, перенесших тонзиллэктомию по другим причинам. Он также был обнаружен во внутриклеточной ткани миндалин у пациентов, перенесших тонзиллэктомию по поводу рецидивирующего тонзиллита, хотя и не у пациентов, перенесших тонзиллэктомию по другим причинам.

Внутриклеточный стрептококк не поддается воздействию и не уничтожается антибиотиками, включая пенициллин.

Предполагается, что существует связь между генетической устойчивостью к эритромицину и способностью бактерий интегрироваться в фагоцитарные клетки, что может означать, что использование эритромицина способствует колонизации большим количеством стрептококковых бактерий, чем других видов бактерий, а также большей концентрацией внутриклеточных бактерий.

Цель исследования: на основе анализа амбулаторных карт по J31.2 за период 15 месяцев выявить частоту хронического фарингита у детей, провести клинический анализ случаев. Хронический фарингит у детей, оценить особенности микробиологической картины зева у детей с хроническим фарингитом.

Материалы и методы. Проведена консультативная работа в Детском Восстановительном Центре Республиканского Педиатрического Центра. В нашем исследовании для установки диагноза мы опирались на активные жалобы пациентов на частые боли в горле мучительного характера, общая длительность эпизодов болей в горле – 6 месяцев и более. При осмотре выявляли характерные для хронического воспалительного процесса диффузные катаральные, гипертрофические изменения слизистой оболочки глотки и/или формирование гипертрофии лимфоидных гранул на задней стенке глотки.

Результаты и обсуждение. По нашим данным, длительный мучительный глоточный болевой

синдром, обусловленный патологическими изменениями стенок глотки у детей встречается достаточно редко. Из осмотренных в 2023-2024 году 2012 детей возраста 5–17 лет в течение года *хронический фарингит* (J31.2) вынесен диагнозом в 3,2% всех обращений, тогда как хронические болезни миндалин глоточного кольца (J35) составили 13,5% обращений к оториноларингологу. Обращаемость к оториноларингологу по поводу хронического фарингита в основном выявлена осенью – с сентября по ноябрь и весной (март–апрель) при полном отсутствии таких пациентов в летние месяцы. Среди детей с *хроническим фарингитом* явно доминировали дети возраста 7–8 лет и 13–17 лет. У осмотренных пациентов выявлен полиморфизм активных жалоб, ни одна из которых не может считаться патогномоничной для хронического фарингита. Общая картина активных жалоб при хроническом фарингите, которые стали основной причиной обращения к оториноларингологу (таблица 1.) Активно у каждого ребенка звучали от 2 до 4 жалоб со стороны глотки, в среднем на одного пациента. На фоне полиморфизма жалоб явно доминировал глоточный болевой синдром. Все варианты дискомфорта в глотке носили выраженный или мучительный характер. Важную роль показал опрос самого пациента и его родителей по жалобам, имеющим отношение к сопутствующей патологии, особенно патологии ЖКТ, вегетативной нервной системы и дыхательных путей. Дополнительные сведения из опроса показали, что эпизоды абдоминальных болей, изжога, отрыжка имели место у 38% обратившихся, прием 2 курсов антибиотика и более за последние 3 месяца отметили 20,6% пациентов, на склонность к затяжному течению респираторных инфекций жаловались 17,2% пациентов, частая головная боль выявлена у 15,2%, храп – у 7,3% пациентов. Базовая ингаляционная терапия бронхиальной астмы глюкокортикостероидными препаратами имела место у 2,2% пациентов. При анализе причинно-следственных связей формирования хронического фарингита у обратившихся детей было установлено, что:

- ХФ является первичным процессом в 0% случаев;
- предполагаемый первичный процесс – патология ЖКТ – 38% случаев;
- предполагаемый первичный процесс – патология полости носа, носоглотки – 18,2% случаев;
- локализация первичного процесса – нижние дыхательные пути – 3,3%.

Ведущую роль в постановке диагноза имеют данные осмотра глотки. Особенностью детского

возраста следует считать, что изменения лимфоидных структур слизистой оболочки стенок глотки у подавляющего большинства детей сопровождаются какими-либо визуальными изменениями миндалин глоточного кольца [5]. Макроскопическое состояние небных миндалин не было расценено как хронический тонзиллит в виду выявления не более, чем 1 патологического признака, поскольку при выявлении 2 из 5 классических симптомов хронического тонзиллита пациенту устанавливался код диагноза тонзиллярной патологии как основной диагноз [6]. Глоточное лимфаденоидное кольцо функционально – единое образование. Лимфатические фолликулы задней стенки глотки центральной и периферической локализации («боковые валики» при гипертрофии лимфоидных структур в данной области) рассматриваются как девятая миндалина лимфаденоидного глоточного кольца [7]. Изменения слизистой оболочки глотки соответствуют преимущественно гипертрофическому фарингиту, реже – катаральной форме хронического фарингита [8]. Выявленные при инструментальном осмотре объективные симптомы, на основании которых установлен основной диагноз, представляли характерное для хронического фарингита увеличение гранул задней стенки глотки и/или боковых валиков, расширение сосудистой сети задней стенки глотки, изменение влажности и характера гиперемии патологических зон слизистой оболочки глотки [9]. Наличие вязкого отделяемого на задней стенке глотки определено у 16,3% осмотренных детей. У 45,2% пациентов на языке выявлен различной окраски налет. Поскольку хронический фарингит у школьника по патогенезу отнесен нами к вторичным патологическим состояниям, для устранения заболевания важно провести усиленную диагностику первичного патологического процесса. Состав нормальной микрофлоры имеет большое значение в диагностике бактериального фарингита. Бактериологическое исследование патологического материала, взятого из зева у 104 больных показано в (таблице 1).

Полученные результаты микробиологических исследований позволили дать характеристику возбудителей, имеющих этиологическую и патогенетическую роль в возникновении и течении хронического фарингита. В зависимости от экологических условий окружающей среды и достижений современной фармакологии, такие данные со временем меняются [10]. Вышеперечисленные факторы отражаются на видовой характеристике микрофлоры и на ее чувствительности к антибактериальным препаратам.

Микрофлора зева при хроническом фарингите у детей

Микроорганизмы	Число высеваемых штаммов	
	абс.	%
<i>S.aureus</i>	21	21,2
<i>S.epidermidis</i>	11	10,6
<i>Neisseria</i>	3	2,9
<i>Streptococcus α - haemolyticus</i>	26	25,0
<i>Streptococcus β - haemolyticus</i>	28	26,9
<i>Haemophilus influenzae</i>	2	1,9
<i>Klebsiella</i>	1	0,96
<i>Candida spp.</i>	10	9,6
Всего:	103	100,0

Характерной особенностью этиологии хронического фарингита в настоящее время является редко встречающийся мономикробный характер возбудителей. Наибольший удельный вес приходится на смешанные полимикробные процессы с ассоциацией нескольких возбудителей.

В результате бактериологического исследования установлено, что у 88,2% больных детей были выделены ассоциации микроорганизмов, которые включали от 2 до 3 видов, а у 78,1% обследованных – высокие показатели условно-патогенных микроорганизмов и отсутствие штаммов нормальной микрофлоры (таблица 2)

Таблица 2

Микроорганизмы, выделенные в монокультуре и в ассоциациях

Микроорганизмы	Источник выделения микробов	
	Ротоглотка	Зев
Монокультура	21	6
2 микробных штамма	5	15
3 микробных штамма	3	9

Выводы

Длительный многомесячный характер жалоб со стороны глотки с акцентом на выраженность или мучительность симптома при наличии характерных визуальных изменений слизистой оболочки задней и боковых стенок глотки вынуждает констатировать хроническое воспаление слизистой оболочки глотки у детей школьного возраста. Генез хронического фарингита у детей школьников – вторичный. Наиболее частым первичным патологическим процессом является патология ЖКТ хронического течения, на втором месте функциональные нарушения вегетативной нервной системы и ассоциированная с ними дисфункция ЖКТ, на третьем месте – аллергические заболевания дыхательной системы. По клинко-микробиологическим исследованием можно прийти к выводу что возросла роль резидентной микрофлоры в возникновении воспалительных процессов слизистой оболочки зева, глотки и небных миндалин. Широкое, не всегда обоснованное и рациональное применение антибактериальной и иммунодепрессивной терапии, влияние ряда экологических факторов обуславливают изменение традиционных клинических проявлений моноинфекций и способствуют увеличению удельного веса ассоциированной патологий.

Литература

1. Pellegrino R, Timitilli E, Verga MC, Guarino A, Iacono ID, Scotese I, et al. Acute pharyngitis in children and adults: a descriptive comparison of current recommendations from national and international guidelines and future prospects. *Eur J Pediatr Ger.* 2023. <https://doi.org/10.1007/s00431-023-05211-w>.

2. Rick AM, Zaheer HA, Martin JM. Clinical features of group A streptococcus in children with pharyngitis: carriage versus acute infection. *Pediatr Infect Dis J* 2020; 39:483–8. <https://doi.org/10.1097/INF>.

3. Leunard JA, King LM, Fleming-Dutra CE, Link-Gelles R, Van Beneden CA. Incidence of pharyngitis, sinusitis, acute otitis media and outpatient antibiotic prescriptions preventable by group A streptococcal vaccination in the United States. *Clin Infect Dis* 2021;73 e47–58.

4. Wolford R. W., Goyal A., Belgam Syed S. Y., et al. Pharyngitis / StatPearls. 2022.

5. Wolford RW, Goyal A, Belgum Syed SI, Schaefer TJ. Pharyngitis, May 1, 2023. In: StatPearls. Treasure Island, Florida: StatPearls Publishing, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519550/>

6. Agerhell M, Henriksson M, Johansson Söderberg J, et al. High prevalence of pharyngeal bacterial pathogens among healthy adolescents and young adults. *APMIS* 2021; 129:711–6.

7. Хронический фарингит. Современные подходы к диагностике и лечению

Авторы: Товмасын А.С., Филина Е.В., Голубева Л.И., Головатюк А.А., Рамазанов С.Р., Поляева М.Ю., Кишиневский А.Е., Шведов Н.В., Мосин В.В. Журнал: Вестник оториноларингологии. 2023;88(3): 56–62

8. Очилгов Тоир, и Нилуфар Хушвакова. 2024. «ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ АТРОФИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА У ДЕТЕЙ». *Международный журнал научной педиатрии* 3 (3):516-22. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-3-516-522>.

9. Tadesse M, Hailu I, Biset S, Ferede G, Gelau B. Prevalence, antibiotic susceptibility profile and associated factors of group A streptococcal pharyngitis among children with acute pharyngitis in Gondar, northwestern Ethiopia. *Infection Drug Resistance* 2023;16 :1637–48.

10. Pharyngitis Robert W. Wolford; Amandeep Goyal; Shehla Yasin Belgam Syed; Timothy J. Schaefer. Author Information and Affiliations. Last Update: May 1, 2023.